

DESCARTES: ÁLGEBRA COMO LÓGICA *

Jorge Alberto Molina **

RESUMEN

El objetivo de este artículo es discutir la concepción cartesiana del Álgebra como una lógica del descubrimiento científico. En la introducción al artículo discutimos algunas de las interpretaciones más conocidas sobre el valor de la Matemática cartesiana. En la primera parte de este trabajo, realizamos una contraposición entre los pensamientos de Aristóteles y de Descartes sobre las teorías deductivas. En la segunda parte, analizamos las consideraciones hechas por Descartes sobre el valor de la Lógica. En la tercera parte, nos ocupamos específicamente con la concepción cartesiana del Álgebra.

Palavras-clave: filosofía moderna; epistemología; filosofía de las ciencias formales.

DESCARTES: ALGEBRA AS LOGIC

The goal of the present paper is to discuss some of the aspects of Descartes' thoughts on Algebra. The Introduction is dedicated to discussing some of the interpretations of Cartesian mathematics. In the first part of this article, Cartesian and Aristotelian views on deductive theories are opposed. In the second part the Cartesian criticism of Aristotelian Logic is analyzed. In the third part the Cartesian concept of Algebra as a Logic of discovery is evaluated.

Key words: history of modern philosophy; epistemology; philosophy of formal sciences.

* Este trabajo es el producto de una investigación subsidiada por el fondo FAP de la Universidade de Santa Cruz do Sul.

** Doctor en Lógica e Filosofía de la Ciência por la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Profesor del Departamento de Ciências Humanas de la Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC); profesor de la Universidade Estadual de Rio Grande do Sul (UERGS).
E-mail: molina@unisc.br.

INTRODUCCIÓN

En este artículo nos referiremos a las consideraciones de Descartes sobre el Álgebra y la Lógica. En verdad, abordaremos un asunto más amplio que es la relación entre Matemática y Lógica en Descartes. Matemática y Lógica tienen orígenes diferentes. La Lógica surgió no sólo a partir de una reflexión sobre las demostraciones matemáticas, sino también de los intentos de reglamentar las prácticas argumentativas usadas en las discusiones filosóficas, políticas y jurídicas.¹ La Matemática de la necesidad de resolver problemas tecnológicos, por ejemplo, surgió de la necesidad de medir superficies y sólidos para los fines de la construcción civil o militar.² La Lógica fue una creación típicamente griega. La Matemática, por el contrario, no es enteramente helénica, ya estaba presente en los babilonios, en los egipcios y después en los hindúes. Lo que es típicamente griego es la presentación de la Matemática como una teoría deductiva.³ Ahí se dió su relación con la Lógica. La Lógica adquirió entonces también la función de reglamentar los argumentos matemáticos.⁴ Podemos ver la situación así: la Matemática consistía en resolver problemas usando una gran cantidad de técnicas demostrativas, y la Lógica apareció como un inventario de esas técnicas y como una teoría que se proponía justificar su

¹ Kneale e Kneale (1980), cap. 1, trata sobre los orígenes de la Lógica. Por medio del análisis del *Organon* de Aristóteles podemos reconstruir las diferentes motivaciones que dieron origen a la Lógica. En los *Tópicos* encontramos discusiones sobre los argumentos usados en la Política, en la Retórica y en el Derecho. Ya en los *Segundos Analíticos*, encontramos un análisis de la argumentación científica cuyo paradigma es la prueba matemática. Kneale e Kneale afirman que los *Tópicos* representan la fase inicial de la Lógica aristotélica, cuando Aristóteles estaba interesado en la argumentación en sentido amplio. Los *Primeros Analíticos* expresarían una fase posterior del pensamiento aristotélico. Ya en los *Segundos Analíticos*, Aristóteles dirige específicamente su atención hacia la demostración matemática.

² Ver Boyer (1978), caps. 1,2 y 3 de la III parte.

³ Szabó (1977) considera que esa es la característica que distingue la Geometría de los griegos, de los esfuerzos de los egipcios y de los babilonios. Szabó sitúa en la Dialéctica de los Eleatas el origen de los esquemas argumentativos usados en la Geometría griega.

⁴ Las disciplinas matemáticas (Aritmética, Geometría, Astronomía) eran el paradigma de ciencia considerado por Aristóteles en los *Segundos Analíticos*. El objeto de estudio de esa obra aristotélica era el silogismo científico, es decir, el silogismo que parte de premisas verdaderas, primeras, inmediatas, y más conocidas que la conclusión. Este tipo de razonamiento expresaría, en la perspectiva aristotélica, a la argumentación matemática. Sin embargo, esto es discutible. No parece que el silogismo científico aristotélico pueda expresar todos los razonamientos contenidos en los *Elementos* de Euclides. Esto fue percibido por Kant, al afirmar la presencia dentro de las pruebas usadas en la Geometría de un elemento extralógico, de naturaleza intuitiva. Para más detalles, ver Friedman (1992), cap 1.

racionalidad. El Álgebra es considerado hoy como el estudio de estructuras. La Matemática contemporánea se ha algebrizado. En su origen, sin embargo, el Álgebra era el estudio de las técnicas para resolver ecuaciones.

Es necesario hacer aquí una observación: así como los *Segundos Analíticos* de Aristóteles presentaban una reflexión sobre la ciencia en general (comprendiendo aquí Aritmética, Geometría, Astronomía y Música), las *Reglas para la Dirección del Espíritu* y el *Discurso del Método* de Descartes también presentaban una metodología de la ciencia en general (comprendiendo ahora Matemática, Óptica, Astronomía, Música y Mecánica). La distinción entre ciencias fácticas y ciencias formales no está presente en Descartes ni en ninguno de los filósofos que lo precedieron. Ella apareció por primera vez explícitamente en Hume, con la distinción entre conocimiento de cuestiones de hecho y conocimiento de relaciones entre ideas. Una distinción satisfactoria entre razonamiento deductivo y razonamiento inductivo fue una conquista del siglo XIX.⁵ Así que no podemos hablar de una Filosofía de la Matemática de

⁵ El pensamiento antiguo y medieval distinguía entre la ciencia (conocimiento acompañado de certeza) y la opinión (conocimiento probable). Esta contraposición entre estos dos modos de conocimiento comenzó a atenuarse en el Renacimiento, que sustituyó la oposición entre ciencia y opinión por la oposición entre ciencias altas, como la Matemática y la Astronomía, y ciencias bajas, como la Alquimia y la Medicina (HACKING, 1995, cap 5. pp. 61-68). El aristotelismo renacentista (BIANCANI; TOLETUS) había llegado por medio de la noción de signo a distinguir entre las ciencias matemáticas y la Física. En la Física inferimos las causas, que muchas veces están ocultas, a partir del signo. El concepto de signo procede de las ciencias bajas, y fue introducido en la discusiones epistemológicas en el Renacimiento. 'Signo' tenía el significado de señal o síntoma, como cuando decimos que la ictericia es síntoma (signo) de la hepatitis. La Física infiere, según este punto de vista, de lo más conocido y primero para nosotros (el signo o efecto), aquello que es primero y más conocido por naturaleza (la causa). En esta concepción, la diferencia entre la Física y la Matemática procedería del hecho de que esta última ciencia procede de las causas a los efectos, en lugar de ir como la Física de los efectos a las causas. (BIANCANI, *apud* MANCOSU, 1996, p. 184). El aristotelismo renacentista no llegó a constituirse en la corriente principal de la filosofía de la Edad Moderna. Dentro del Racionalismo y del Empirismo se demoró en conseguir una distinción entre Matemática y Física, debido a dos factores: a) la aplicación de la Matemática a la Física que constituye junto con la experimentación uno de los caracteres esenciales de la Ciencia de la Edad Moderna, tendió a borrar los límites entre las dos ciencias; b) la orientación idealista de la Filosofía Moderna suprimió la distinción entre lo primeramente cognoscible para nosotros y lo primeramente cognoscible por naturaleza, entre el orden del conocimiento y el orden de la realidad. La acción de estos dos factores la vemos en Descartes quien no distingue entre el método de la Física y el método de la Matemática. Sobre la falta de distinción entre ciencias formales y ciencias fácticas, se puede ver la *Lógica de Port Royal*, onde, en la IV parte, que trata de la doctrina del método, no se distingue entre Física y Matemática. La caracterización actual de los razonamientos deductivos e inductivos se debe en gran medida a los filósofos del siglo XIX Bolzano y Mill, el primero caracterizó la deducción y el segundo, la inducción (Ver KNEALE y KNEALE, 1980, cap. V, 5).

Descartes en sentido estricto. Lo que sí podemos hacer es analizar su práctica como matemático y elegir, aquí y allá, partes de su obra donde reflexionaba sobre la Matemática dentro del marco más amplio de sus pensamientos sobre el conocimiento científico.

No hay un acuerdo común sobre la evaluación de Descartes como matemático y como filósofo de la Matemática. En su obra *Leibniz: critique de Descartes*, Belaval (1963) hace el siguiente juicio sobre Descartes: el no habría ido más allá del marco conceptual de la Matemática griega por negarse a admitir el infinito dentro de la Matemática, por su geometrismo (esto es por la primacía que dá Descartes a la Geometría sobre la Aritmética) y por el carácter estático de su geometría.⁶ Belaval considera a Descartes como un heredero de Apolonio. Esta no es una opinión compartida por todos los estudiosos de la ciencia y de la filosofía del siglo XVII. J. Vuillemin (1987), en su obra *Mathématique et Métaphysique chez Descartes*, contrasta el carácter intelectual de la Matemática cartesiana con el carácter sensible de la Matemática griega. La Matemática de Descartes tendría, según Vuillemin, un aspecto puramente intelectual. Diferentemente de lo que sucedía con la Geometría de los griegos, Descartes habría colocado el entendimiento de las relaciones geométricas sobre su representación por medio de figuras. De una forma semejante se expresa Cassirer.⁷ Descartes habría considerado las figuras no en virtud de su realidad espacial individual, sino por la facilidad que ellas tienen para representar ecuaciones.⁸ Leon Brunschvicg, en su artículo del año 1927, *Mathématique et Métaphysique chez Descartes*, aborda la cuestión del método de la Matemática cartesiana. Según Brunschvicg, habría diferencias entre las *Reglas para la dirección del espíritu*, por un lado, y el *Discurso del Método* y la *Geometría* por el otro. Esta diferencia corresponde a la que existe entre la Matemática universal (*mathesis universalis*) de las *Reglas* y la Matemática pura y abstracta de las otras dos obras. Las *Reglas* propondrían una Matemática universal, que giraría alrededor de la noción de espacio. Después de las *Reglas*, Descartes dió un paso decisivo: quebró la correspondencia entre las dimensiones del espacio y el grado de una ecuación. Creó una geometría que ante todo era un Álgebra.⁹ En términos similares se expresa S. Gaukroger, un comentarista reciente de la

⁶ “Le modèle géométrique borne l’algèbre cartésienne à l’égalité statique: elle ne s’étend pas à l’égalité dynamique à laquelle l’aurait conduit l’étude des séries. Et c’est encore le géométrisme qui fait manquer à cet algèbre une autre voie de généralisation, à savoir la combinatoire, qui est d’essence arithmétique”. Belaval (1960), p.289.

⁷ Ver Cassirer (1986), cap. 1, vol I, Libro III.

⁸ Vuillemin (1987) p. 139.

⁹ Brunschvicg (1951), Vol I, p.19.

obra de Descartes, quien, en su artículo *The nature of abstract reasoning: philosophical aspects of Descartes' work in algebra*, afirma que Descartes liberó a la noción de número de la intuición espacial.¹⁰ Sin embargo, este paso dado por Descartes ya se encontraba en la Regla XVI, donde Descartes afirmó que “[...] se ha de notar, sobre todo, que la raíz, el cuadrado el cubo, etc., no son más que magnitudes continuamente proporcionales [...]”.¹¹ Así, a^2 o a^3 no representaron más para Descartes un cuadrado de lado a o un cubo de arista a , sino expresiones que surgen al buscar una media proporcional a entre otras dos magnitudes b y c (en la proporción $b/a = a/c$) o al buscar dos medias proporcionales ($b/a = a/c = d/a$) entre tres magnitudes b , c y d . En verdad, J. Vuillemin va más lejos que Gaukroger. Refiriéndose a la *Geometría* de Descartes, afirma que, más que una teoría del paralelismo que existe entre funciones y curvas, la *Geometría* expone una teoría sobre las proporciones que depende de la metafísica cartesiana. La Geometría analítica cartesiana (deberíamos llamarla la Geometría algebraica de Descartes) no es más que un ejemplo de un método universal de pensamiento contenido en la teoría de Descartes sobre las proporciones.¹² Otro autor que merece ser citado aquí es J. Ortega y Gasset, quien, en su *La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva* (1967), señala la originalidad de Descartes: Descartes habría liberado a la Matemática del sensualismo escondido en el modo de pensar aristotélico al dotarla de un carácter puramente intelectual y al haber concebido la idea de una *mathesis universalis*, unificando Geometría y Aritmética, por medio de la supresión del principio aristotélico de la incomunicabilidad de los géneros.

En verdad, ¿qué es lo que está en juego en estas diferentes interpretaciones? Se trata de evaluar la originalidad de Descartes frente a la Matemática de los griegos. Se reconoce que el álgebra cartesiana tiene un carácter más abstracto que la Geometría de los griegos. Aunque esta originalidad sea disminuída por Belaval, como en su época lo fue por Leibniz.¹³ Sin embargo, hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Por un lado, debemos situar a Descartes frente a toda una tradición matemática que ya viene de los griegos, pero que había sufrido modificaciones a partir del Renacimiento. Esto es, tenemos que situar Descartes en tanto que matemático dentro de la historia de los métodos y problemas matemáticos. Pero, por otro lado, se trata de situar

¹⁰ Gaukroger (1992), pp. 102-104.

¹¹ Descartes (1967), p. 119.

¹² Vuillemin (1987), p. 10.

¹³ Leibniz acusa a Descartes de haber plagiado a Harriot. Ver Belaval (1960), p. 292, nota 3.

la concepción filosófica de Descartes sobre las teorías deductivas en relación a una tradición que arranca de los *Segundos Analíticos* y culmina en el comentario de Proclo a los *Elementos* de Euclides. Finalmente, volvemos a insistir, no debemos interpretar Descartes a la luz de ciertas distinciones, por ejemplo, distinciones entre deducción e inducción o entre ciencias formales y ciencias fácticas, que fueron formuladas mucho tiempo después de la vida de Descartes.¹⁴

ARISTÓTELES Y DESCARTES SOBRE LA METODOLOGÍA DE LAS TEORÍAS DEDUCTIVAS: UNA COMPARACIÓN

Comenzaremos entonces investigando cómo Descartes caracterizaba a la Geometría griega y cómo se situaba frente a ella. Para nuestro propósito, elegimos tres citas de textos de Descartes. La primera cita es del *Discurso del Método*, Parte I. Al examinar las diferentes disciplinas, Descartes decía en esa obra:

Sobre todo me gustaba la Matemática por la certidumbre y evidencia de sus razones; pero, todavía, no advertía su verdadera utilidad y, pensando que sólo servía para las artes mecánicas, me asombraba de que siendo tan firmes y sólidos sus fundamentos no se hubiera construido sobre ellos nada más elevado [...]. No diré nada de la filosofía sino que viendo que ha sido cultivada por los más excelentes espíritus que han vivido desde hace muchos siglos y que, sin embargo, no hay todavía en ella nada que no sea tema de disputa y por consiguiente que no sea dudoso [...]¹⁵

Aquí Descartes señala dos cosas: en la Matemática, conseguimos tener conocimientos ciertos, y esas certezas tienen que ver con la solidez de sus fundamentos. Nada de semejante ocurre en la Filosofía. Esta contraposición, en Descartes, entre la certeza de la Matemática y el carácter dudoso de la Filosofía, debe ser matizada. En todo caso, aquí, en el *Discurso del Método*, Parte I, Descartes está contraponiendo la Geometría de los griegos con la Escolástica. Hay, sin embargo, en Descartes, una vuelta a la concepción

¹⁴ Afirma Lakatos, sobre el circuito cartesiano: “En el sistema cartesiano, inducción y deducción no se diferencian en ningún aspecto esencial. Para Descartes, y también para Newton, la inferencia inductiva es la gemela infalible de la inferencia deductiva”. Lakatos (1980), cap 5.

¹⁵ Descartes (1967), pp. 140-141.

platónica de que la Metafísica debe proporcionar los fundamentos de las diferentes ciencias.¹⁶

L. Brunschvicg, en su artículo *Platon et Descartes*,¹⁷ ve en Descartes el realizador de un proyecto intelectual que ya había sido esbozado por Platón. Ese proyecto había sido criticado por la escuela aristotélica. Uno de los rasgos del platonismo es, según Brunschvicg, la primacía de la Matemática, que, sin embargo, debe buscar su apoyo en la dialéctica. De la misma forma, O. Porchat contraponen la concepción aristotélica de una pluralidad de saberes, con la afirmación, por Platón, de la existencia de una ciencia suprema (la Dialéctica), que fundamentaría a las restantes ciencias.¹⁸

El segundo texto que comentaremos es de la Parte II del *Discurso del Método*:

Siendo más joven, había estudiado un poco de lógica entre las partes de la filosofía y, entre las matemáticas, el análisis de los géometras y el álgebra, tres artes o ciencias que parecían tener que contribuir en algo a mi proyecto. Pero, al examinarlas, noté que en cuanto a la lógica sus silogismos y la mayoría de sus demás instrucciones sirven más bien para explicar a otro las cosas que se sabe o incluso, como en el arte de Lulio, a hablar sin juicio de las que se ignora, más que para aprenderlas [...]. Después, en cuanto al análisis de los antiguos y al álgebra de los modernos, además de que no se extienden sino a materias muy abstractas y que no parecen tener ninguna utilidad, el primero está siempre restringido a la consideración de las figuras que no puede ejercitar el entendimiento sin fatigar mucho la imaginación; y en la segunda han permanecido tan sujeto a ciertas reglas y a ciertas cifras que la han convertido en un arte confuso y oscuro que enreda el espíritu en vez de una ciencia que lo cultiva.¹⁹

Descartes dirigía a la Lógica el reproche de que no sirve para la adquisición de nuevos conocimientos. Este reproche dirigido a la silogística aristotélica era un lugar común de los filósofos y científicos de la Edad Moderna, con la excepción de Leibniz. Los modernos buscaban un método infalible que

¹⁶ “Así toda la Filosofía es como un árbol cuyas raíces son la Metafísica, el tronco es la Física, y las ramas que salen de este tronco son todas las demás ciencias”. *Los principios de la Filosofía* (DESCARTES, 1987, p. 307). Como vemos, Descartes no mencionaba aquí a la Matemática. Descartes consideraba a esta ciencia más como un método que como un saber sobre un ámbito determinado de objetos.

¹⁷ Brunschvicg (1951), Vol I, p.84.

¹⁸ Porchat (2001), pp. 255-259.

¹⁹ Descartes (1967), p. 148.

permitiese la adquisición de nuevos conocimientos. Un ejemplo de ese método lo encontraron en el método de análisis propio de la Matemática griega. Este método aparece en el libro VII de la *Colección* de Pappus.²⁰ En general, el análisis era usado en aquellos fragmentos de la Matemática griega donde se trataban los aspectos más avanzados, para la época, de esa ciencia, esto es, cuando los geómetras se ocupaban de estudiar las cónicas, otras curvas algebraicas y también las curvas mecánicas.²¹ Sin embargo, el análisis tenía el defecto de ser dependiente de la consideración de las figuras sin llegar a presentar un carácter puramente intelectual. Del Álgebra afirmaba Descartes – refiriéndose al álgebra renacentista – que era un arte confuso. Sólo por medio de su unión con la Geometría, esto es, por medio de la constitución de la Geometría algebraica, Descartes daría a este arte la claridad y evidencia que corresponden a una ciencia. Es por eso que Descartes insistió en las primeras páginas de la *Geometría* con que toda operación algebraica podía ser traducida, o interpretada, como una operación sobre líneas.²²

El tercer texto que vamos a comentar está tomado de la Regla II de las *Reglas para la dirección del espíritu*.

Ahora, pues, ya que hemos dicho que de todas las disciplinas conocidas sólo la Aritmética y la Geometría están exentas de todo vicio de falsedad o incertidumbre, para exponer con más exactitud la razón de tal afirmación debe tenerse en cuenta que podemos llegar al conocimiento de las cosas por dos caminos: por la experiencia o por la deducción. Hay que notar además que las experiencias que se refieren a las cosas son con frecuencia engañosas, mientras que la deducción, o, en otros términos, la pura operación de inferir una cosa de otra, puede, sin duda, faltar en el caso de que no se perciba, pero nunca puede hacerla mal incluso el entendimiento menos razonable. Y, para esto, me parece que son poco útiles aquellas cadenas con que los dialécticos creen dirigir la razón humana, aunque no niego que sean muy convenientes para otros usos. En efecto, todo error en que suelen incurrir los hombres, pero no los animales, me parece que no proviene jamás de una mala inferencia, sino sólo de que se dan por supuestas ciertas experiencias poco comprendidas, o se establecen juicios a la ligera y sin fundamento. De todo esto se colige evidentemente por qué la

²⁰ Heath (1981), Vol. II, p. 399.

²¹ El análisis según Pappus es una doctrina para ser usada por aquellos que están deseosos de adquirir el poder de resolver problemas que envuelven la construcción de líneas. Pappus atribuyó la invención de ese método a Euclides, el autor de los *Elementos*, a Apolonio y a Aristeus (HEATH, 1981, vol. 2, p. 401).

²² *Geometría* (1954), p. 5.

Aritmética y la Geometría son mucho más ciertas que las demás disciplinas, a saber: porque sólo ellas poseen un objeto tan puro y simple que no es necesario hacer ninguna suposición que la experiencia haya hecho incierta, sino que ambas consisten absolutamente en una serie de consecuencias que pueden deducirse por vía racional.²³

Analizamos este texto. Veamos: aquí, como en el texto anteriormente citado, Descartes expresa que el conocimiento matemático está caracterizado por la certeza. En verdad, podemos decir que la Matemática sería la única actividad intelectual que realizaría el ideal cartesiano de ciencia definida como conocimiento cierto y evidente. “Toda ciencia es un conocimiento cierto y evidente”, afirmaba Descartes.²⁴ Ya en las *Reglas para la dirección del espíritu*, Regla II, Descartes había afirmado que debemos ocuparnos únicamente de aquellos objetos que nuestro espíritu parece poder conocer de un modo cierto e indudable.²⁵ De esta forma, Descartes colocaba fuera del ámbito del saber científico aquellas cosas que, según Aristóteles, son objeto de las ciencias prácticas y productivas o poéticas.²⁶ Ahora bien, ¿de dónde viene la certeza de la Matemática? Viene del hecho de que en ella no hay nada que provenga de la experiencia. La Matemática se apoya sólo en la deducción. Esto distingue a la Matemática de otros conocimientos. Las otras disciplinas presuponen elementos empíricos. Esos elementos aparecen en sus principios. Vamos aclarar este punto que es de gran importancia para la comprensión del pensamiento cartesiano.

La noción de principio, entendido como principio de una demostración, o como premisa primera de una cadena deductiva, aparece, en Aristóteles, en los *Segundos Analíticos* caracterizada de la forma siguiente:

Hay, em efecto, tres elementos en la demostración: em primer lugar, lo que se prueba, a saber la conclusión, es decir, un atributo, perteneciendo por sí a um cierto género; em segundo lugar, los axiomas, y los axiomas según los cuales se encadena la demostración; em tercer lugar, el género, el sujeto del cual la demostración hace aparecer las propiedades y los atributos esenciales (ARISTÓTELES, *Segundos Analíticos*, I, 7, 75a, 39 y ss.).

²³ Descartes (1967), pp. 39-40.

²⁴ Descartes (1967), p. 37.

²⁵ “Y así por el título de esta regla, rechazamos todos los conocimientos sólo probables y establecemos que no se debe creer sino en los perfectamente conocidos y respecto de los cuales no se puede dudar” (DESCARTES, 1967, p. 37).

²⁶ Vale la pena comparar la Regla II con *Ética a Nicómaco* I, 3, 1094b, 11 y siguientes, donde Aristóteles afirma que no se debe buscar la misma exactitud en todos los discursos.

Para Aristóteles, principios son los axiomas y los géneros supremos.²⁷ Ahora bien, dado que los axiomas se aplican a cualquier materia, principio específico de una ciencia es el género que estudia esa ciencia. Así, el género magnitud continua sería principio de la Geometría. También las definiciones son principios. Pero no todas. Son principios aquellas definiciones que son tales que con el significado de un término está dado al mismo tiempo la existencia del objeto al cual ese término se refiere. Así, la definición de punto es un principio porque con su significado nos es dado juntamente una existencia. Por el contrario, la definición de triángulo no es un principio, nos es dado un significado, pero la existencia de algo que corresponda a esa definición debe ser demostrado. Afirma J. M. Le Blond, en su obra clásica *Logique et méthode chez Aristote*:

Los verdaderos principios, en el sentido de punto de anclaje de la ciencia, que dan su contenido original indemostrable, son en consecuencia, en último análisis [...] los géneros sujetos, cuya existencia, indemostrable, es conocida en el mismo momento que su definición es comprendida: así, por ejemplo, la línea, la unidad, de los cuales recto y curvo, par e impar, triángulo y cuadrado, son 'propiedades' derivadas cuya verdad procede del sujeto al cual ellas son inherentes.²⁸

¿Cómo se da el conocimiento de los principios? Aristóteles abordó esa cuestión en el Libro II, cap. 19 de los *Segundos Analíticos*. Hay en Aristóteles dos visiones diferentes sobre este asunto, debido al hecho de que, en ese texto, Aristóteles presentó dos descripciones diferentes sobre el conocimiento de los principios. Por un lado, Aristóteles, caracterizó el conocimiento de los principios como resultado de la acumulación de sensaciones.²⁹ Por otro lado, ese

²⁷ "Todas las ciencias comunican entre ellas por medio de los principios comunes. Llamo principios comunes a aquellos que juegan el rol de base en la demostración, y no a los sujetos sobre los que versa la demostración, ni los atributos demostrados" (ARISTÓTELES, *Segundos Analíticos* I, 77a, 25-30).

²⁸ Le Blond (1973), p.114. La traducción es nuestra.

²⁹ "Pero, aun cuando la percepción sensorial sea inata en todos los animales, en algunos se produce una persistencia de la percepción sensorial que no se produce en otros [...]. Y, cuando esa persistencia se há repetido un gran número de veces, otra distinción se presenta entre aquellos en los que, a partir de la persistencia de esas impresiones, se forma un concepto, y aquellos en los que no se forma. Es así que de la sensación viene aquello que llamamos recuerdo, y del recuerdo repetido muchas veces de una cosa viene la experiencia, porque una multiplicidad numérica de recuerdos constituye una experiencia singular. Y es de la experiencia a la vez (es decir, del universal en reposo todo entero en el alma como una unidad fuera de la multiplicidad y que reside único e idéntico en todos los sujetos particulares) que viene el principio del arte y de la ciencia, del arte en lo que respecta al devenir, y de la ciencia en lo que respecta al ser" (ARISTÓTELES, *Segundos Analíticos* II, 19, 100a, 1-10). La traducción es nuestra.

conocimiento es caracterizado como siendo obra de *nous*, una facultad de intuición intelectual. Aquí, Aristóteles usó un argumento de tipo trascendental. Aristóteles se preguntaba: ¿Cómo debe ser el conocimiento de los principios para que sea posible la ciencia, como conocimiento de lo necesario, de lo universal y de la causa?³⁰ La respuesta de Aristóteles fue que ese conocimiento debe ser obra de una intuición intelectual. La ambigüedad de la caracterización aristotélica es fruto de la ambigüedad del término *epagogé*. Inducción (*epagogé*) es, para Aristóteles, a veces, un tipo de silogismo,³¹ y otras veces, un proceso mental de condensación de imágenes y sensaciones que da lugar a la aprensión de lo universal (una especie de anticipación de la teoría de las ideas abstractas de Locke).³² Los principios son, entonces, conocidos por inducción y también por medio de una intuición intelectual. Así, no queda excluida la posibilidad de un conocimiento empírico de los principios, por lo menos en relación a los géneros supremos. Esto es también solidario con la concepción aristotélica sobre la formación de los conceptos que, según Aristóteles, son definidos a partir de la abstracción ejercida sobre los datos de los sentidos.³³ Es justamente contra este empirismo del pensar aristotélico que se dirigía Descartes. Para Aristóteles, los objetos matemáticos se obtienen por abstracción a partir de la experiencia. Punto y línea y en general, el género magnitud continua son

³⁰ "En relación a los hábitos del entendimiento por medio de los cuales nosotros aprendemos la verdad, puesto que unos son siempre verdaderos y otros son susceptibles de error, como la opinión, por ejemplo, y el razonamiento, la ciencia y la intuición siendo al contrario siempre verdaderas; que, de otra parte, exceptuando la intuición, ningún género de conocimiento es más exacto que la ciencia, en tanto que los principios son más cognoscibles que las demostraciones, y que toda ciencia se acompaña de razonamiento: resulta de esto que de los principios no habrá ciencia. Y puesto que, exceptuando la intuición, ningún género de conocimiento puede ser más verdadero que la ciencia, es una intuición que aprenderá los principios [...]. Luego, si nosotros no poseemos fuera de la ciencia ningún otro género de conocimiento verdadero, resta que es la intuición la que sea principio de la ciencia" (ARISTÓTELES, *Segundos Analíticos* II, 19, 100b, 5). La traducción es nuestra.

³¹ (*Op. Cit.*) *Analíticos Primeros* Livro II, cap. 23.

³² (*Op. Cit.*) *Analíticos Segundos*, Livro II, cap. 19.

³³ En su libro *Concepto de Sustancia y Concepto de Función*, Cassirer contrapone la doctrina tradicional del concepto, de origen aristotélico con la caracterización de los conceptos en la ciencia experimental moderna. En la doctrina tradicional, el concepto es resultado de la abstracción. Su uso es apropiado para las tareas de clasificación. Las ciencias exactas introducen otro tipo de conceptos. Los conceptos de estas disciplinas entran dentro del tipo de concepto de función. Ellos no se obtienen por abstracción a partir de los datos de los sentidos, sino que son el producto del entendimiento. Este cambio en la doctrina del concepto ya habría comenzado, según Cassirer, en la Filosofía Moderna, con Descartes.

obtenidos por abstracción a partir de la percepción de los cuerpos.³⁴ Por el contrario, para Descartes lo que funda la certeza de la Matemática es su carácter eminentemente intelectual. El conocimiento de la extensión reposa así en una intuición intelectual.³⁵

Pero también Descartes se diferenciaba de Aristóteles en otro aspecto. El sensualismo del pensar aristotélico iba acompañado de su doctrina de la incomunicabilidad de los géneros. Esta es una doctrina central de la Metafísica aristotélica. No hay un género supremo. Hay una pluralidad de géneros supremos incomunicables, en el sentido de que no podemos aplicar a la ciencia de un género consideraciones que valen para la ciencia de otro género. Así, por ejemplo, no hay un género cantidad del cual ‘magnitud’ y ‘número’ sean especies. ‘Magnitud’ y ‘número’ son géneros supremos e incomunicables. Así, no podemos aplicar a la Geometría consideraciones que valen para la Aritmética. De este modo resulta imposible cualquier aplicación del algebra (la Aritmética de las cantidades indeterminadas) a la Geometría. Por eso los geómetras griegos nunca consiguieron liberarse de la representación sensible.³⁶ Hay entonces, para Aristóteles, una pluralidad de ciencias. No hay una ciencia única. En oposición a este punto de vista aristotélico, Descartes sostenía que la Matemática no es una ciencia que verse sobre un género determinado. En las *Reglas para la dirección del espíritu*, Regla IV, Descartes afirmaba:

[...] se descubre al fin que únicamente se refiere a la Matemática todo aquello en que se examina el orden o la medida, importando poco si se busca tal medida en números, figuras, astros o cualquier otro objeto; y por lo tanto que debe existir una ciencia general que explique todo aquello que pueda investigarse acerca del orden y la medida sin aplicación a ninguna materia especial, y que el nombre de esta ciencia no es un barbarismo, sino el antiguo y usual de Matemática universal.³⁷

Por otro lado, en la Regla I, Descartes enfatizaba la unidad de la ciencia frente al pluralismo aristotélico: “[...] todas las ciencias no son más que la

³⁴ *Metafísica* M, 1-3.

³⁵ El argumento de la cera de la segunda de las *Meditaciones Metafísicas* sirve de ejemplo.

³⁶ Dentro de la Geometría griega, Arquímedes pareciera haber sido una excepción con respecto a la obediencia al principio de incomunicabilidad de los géneros. Su tratado *El Método* contiene demostraciones de teoremas geométricos usando consideraciones mecánicas (ver BOYER, 1978, cap. 8, y HEATH, 1981, vol.2, cap. XIII, pp. 27-34). Es claro que queda abierta la cuestión sobre si esas consideraciones tenían sólo valor heurístico o también demostrativo.

³⁷ Descartes (1967), p. 51.

sabiduría humana, que es siempre una y la misma por más que se aplique a diferentes objetos, como la luz del sol es una, por múltiples y diferentes que sean las cosas que ilumina [...]”.³⁸

DESCARTES Y LA LÓGICA

En su obra *Leibniz, critique de Descartes*, Belaval intenta mostrar que Descartes es un precursor del intuicionismo matemático contemporáneo.³⁹ Aunque esta afirmación pueda parecer audaz, debemos reconocer que Descartes compartía con los intuicionistas contemporáneos la desconfianza sobre que la obediencia a determinadas reglas de argumentación pudiese garantizar la preservación de la verdad. Para asegurarnos de estar en posesión de la verdad, precisamos de un elemento extralingüístico, intuitivo o constructivo. Para Descartes, sólo la intuición nos puede garantizar la verdad de nuestras premisas, no claro la sospechosa intuición sensible, sino la intuición intelectual cartesiana. Pero también sólo la intuición intelectual nos da garantía de la verdad de nuestra conclusión, pues la justificación de las reglas de inferencia, que nos llevan de proposiciones verdaderas a proposiciones verdaderas, sólo puede ser intuitiva.

Sabemos hoy que la Lógica puede presentarse de forma sistemática tal que, identificados determinados principios y aceptadas determinadas reglas, todo aquello que pensamos ser verdad lógica puede ser derivado de esos principios mediante aquellas reglas.⁴⁰ Esta no es la concepción cartesiana. En efecto, no hay para Descartes un sistema de la razón. En los *Principios de la Filosofía* I, 49, Descartes decía: “Las verdades eternas no pueden ser enumeradas así, ni tampoco es necesario”.⁴¹ Pero además hay otra razón para el rechazo cartesiano a la Lógica: su carácter estéril. La Lógica no sirve para descubrir nuevas verdades. En su carta a Clerselier, del año 1646, afirmaba que el principio de no contradicción *impossibile est idem simul esse et non esse* no tiene ningún valor heurístico,

³⁸ Descartes (1967), p. 35.

³⁹ Esta reflexión se da al oponer el autor la metodología de Descartes con la de Leibniz, que se presenta, para Belaval, como un precursor del moderno formalismo matemático (ver BELAVAL, 1960, cap. I).

⁴⁰ Esta propiedad que vale para la Lógica de primer orden o cálculo de predicados clásico se conoce como completud de la Lógica de primer orden.

⁴¹ Descartes (1967), p. 332.

“en general – dice Descartes – puede servir no propiamente para conocer la existencia de alguna cosa, sino sólo para hacer que, cuando la conocemos, confirmemos su verdad mediante este razonamiento: es imposible que lo que es no sea; ahora bien sé que tal cosa es; por lo tanto, es imposible que no sea. Lo que tiene poca importancia y no nos hace más sabios en nada”.⁴²

Sobre los principios, Descartes afirmaba que:

- a) no es una condición que se deba requerir al primer principio el que sea tal que todas las demás proposiciones se puedan reducir y probar por él;
- b) es bastante con que pueda servir para encontrar muchas verdades (poder heurístico) y que no haya otro de que dependa ni que podamos encontrar antes que él.⁴³

Aquí, Descartes colocaba en primer plano el siguiente sentido de la palabra principio: “un ser, cuya existencia no sea más conocida que la de cualquier otro, de manera que nos pueda servir de principio para conocerlos”.⁴⁴ Aristóteles había distinguido entre aquello que es principio para nosotros, aquello en virtud de lo cual nosotros conocemos alguna cosa (si podemos expresarnos así, usando una terminología más actual) y aquello que es principio en si, aquello en virtud de lo cual una cosa existe.⁴⁵ Pero, para Descartes, el primer sentido es el relevante, ya que un principio debe tener valor heurístico.

Sobre las reglas de inferencia, Descartes afirmaba en las *Reglas para la dirección del espíritu*:

[...] Algunas personas se extrañarán quizás de que [...] omitamos todos los preceptos por los cuales los dialécticos creen deducir la verdad humana, prescribiendo ciertas formas de razonamiento tan necesariamente concluyentes que, aunque a la razón que confié en ellos no le importe considerar atenta y evidentemente la inferencia misma, pueda, sin embargo, a veces, sólo por la fuerza de la forma, establecer conclusiones ciertas. En verdad notamos que la verdad escapa con frecuencia de estos lazos [...] (DESCARTES, Regla X).⁴⁶

⁴² Descartes (1967), pp. 450-451.

⁴³ Descartes (1967), p. 451.

⁴⁴ Carta a Cleserlier. Descartes (1967), p. 450.

⁴⁵ (*Op. cit.*) *Segundos Analíticos* I, 2, 72a y siguientes.

⁴⁶ Descartes (1967), p. 75.

El texto sugiere un rechazo de cualquier técnica formal para precavernos del error. La corrección formal no garantiza la preservación de la verdad. Fundamentalmente porque debemos estar, antes, seguros de que las premisas del razonamiento sean verdaderas.⁴⁷ “Por esos motivos, rechazamos esas formas como contrarias a nuestro propósito, sobre todo para evitar aquí que la razón permanezca ociosa mientras examinamos la verdad de alguna cosa.”

Para Descartes, la Lógica tiene un carácter superfluo. La Lógica no puede dar reglas sobre como deducir correctamente porque deducir e intuir son las operaciones primeras y más sencillas, siendo tales que “si nuestro entendimiento no pudiera usar de ellas ya antes, no comprendería ninguno de los preceptos del método mismo, por fáciles que fuesen”.⁴⁸

Podemos preguntarnos hasta qué punto pueden considerarse justificados los ataques cartesianos a la silogística aristotélica. Como gran parte de los filósofos de la Edad Moderna, Descartes no distinguió entre los aspectos heurísticos y los aspectos demostrativos de la inferencia, entre sus aspectos epistemológicos y sus aspectos lógicos. Al exigir a la deducción, que es un tipo de inferencia destinado principalmente a probar una afirmación determinada, una ampliación del conocimiento, Descartes incurrió en confusiones. En algún sentido, sin embargo, podemos decir que la inferencia deductiva amplía el conocimiento: supongamos que un enunciado A sea conclusión de un razonamiento (o una cadena de razonamientos) deductivo \mathfrak{D} . Podría suceder o que no estuviésemos seguros de la verdad de A , o que, aún teniendo buenas razones para creer en la verdad de A , no supiésemos que ella se sigue de la verdad de las premisas de \mathfrak{D} . En los dos casos, el tener una demostración, esto es, una cadena de razonamientos deductivos, que prueba que A se sigue de las premisas de \mathfrak{D} , agrega algo nuevo a nuestro conocimiento. Del punto de vista lógico, no tenemos novedad: de la verdad de las premisas de \mathfrak{D} se sigue con necesidad la verdad de A . Las condiciones que hacen verdaderas las premisas de \mathfrak{D} hacen, *ipso facto*, verdadera a A , aunque nosotros pudiéramos ignorar ese hecho.

Thomas Hobbes entró una vez en una librería y encontró un ejemplar de los *Elementos* de Euclides. Al hojear ese libro, leyó la proposición I, 47, que

⁴⁷Aquí podría compararse la posición de Descartes con la de Brouwer. Brouwer, como Descartes, desconfiaba de la Lógica clásica. La Lógica, según Brouwer, tiene que ver con el lenguaje. Para Brouwer, Matemática y lenguaje son dos actividades mentales diferentes. Brouwer concibe a los principios lógicos (las nociones comunes de Descartes) como reglas de inferencia que permiten derivar un enunciado de otro, pero no como verdades diferentes (BOUWER *apud* MANCOSU, 1998, cap. 5, p. 45).

⁴⁸ Regla IV (DESCARTES, 1967, p. 46).

enuncia el teorema de Pitágoras. No creyendo en la verdad de esa proposición, estudió la demostración de Euclides; después, leyó las demostraciones de las premisas de la demostración de Euclides, y así sucesivamente, hasta llegar hasta los axiomas, definiciones y postulados. Quedó convencido. Podemos decir entonces que Hobbes ganó un conocimiento nuevo. Hay otro sentido, según el cual la deducción amplía nuestro conocimiento. El hecho de que un enunciado en cuya verdad creemos, sea conclusión de un razonamiento deductivo, justifica nuestra creencia. Egipcios y babilonios aceptaron, como siendo verdadero, el enunciado del teorema de Pitágoras. La demostración de ese enunciado, si bien no fue necesaria para su aceptación, agregó valor cognoscitivo al justificar esa aceptación. Esta función de la deducción ya había sido reconocida por Aristóteles, quien distinguió entre el conocimiento del hecho y el conocimiento del ‘por qué’, esto es, de la causa de ese hecho.⁴⁹

La discusión y los ejemplos históricos precedentes muestran que podemos distinguir entre el hecho de que una proposición sea verdadera y el conocimiento de ese hecho. En una concepción realista como la de Aristóteles, esa distinción tiene sentido. ¿Qué es la verdad de *A*? Es la correspondencia de *A* con los hechos. *A* puede adecuarse a los hechos, sin estar nosotros consciente de esto. Al abandonar la distinción entre un orden del ser y un orden del conocer, Descartes no separó dos cosas: i) que un enunciado sea verdadero y ii) que nosotros conozcamos que él sea verdadero. Así, confundió los aspectos lógicos, epistemológicos y psicológicos de la inferencia.

Otra fuente de las confusiones de Descartes en relación a la Lógica estaba en su concepción psicologista de esa disciplina. Pero esto era propio de la mayoría de los filósofos de la Edad Moderna. Así, leemos en la *Logique de Port Royal* que la Lógica es “l’Art de bien conduire sa raison dans la conoissance des choses”.⁵⁰ Descartes interpretó el razonamiento deductivo a partir de su teoría de las facultades cognoscitivas de la mente. Para la mayoría de los filósofos de la Edad Moderna, éstas eran tres: la sensibilidad, o facultad de tener sensaciones, la imaginación y el entendimiento o razón. S. Gaukroger, en su obra *Cartesian Logic*, contrapone la concepción facultativa de la Lógica de Descartes con la concepción discursiva de Aristóteles. En una concepción discursiva, las reglas de inferencia son pensadas a partir de una situación de diálogo, donde cada uno de los participantes intenta probar al otro una tesis determinada. En una concepción facultativa, la deducción es pensada como el producto de una facultad de la mente.⁵¹

⁴⁹ (*Op. cit.*) *Segundos Analíticos* I, 13, 78a, 20 y ss.

⁵⁰ Arnauld y Nicole, (1970), p. 59.

⁵¹ Ver Gaukroger (1989), p. 47.

EL CIRCUITO CARTESIANO. ÁLGEBRA COMO *ARS INVENIENDI*

Epistemólogos y comentaristas de Descartes han dado gran importancia a discutir el llamado circuito cartesiano. Desde Aristóteles hemos oído sobre la falacia de la demostración circular. En la Edad Moderna, sin embargo, encontramos un método, el llamado método de análisis y síntesis, que se presenta, a primera vista, como una especie de inferencia circular. Debemos tener en cuenta que estamos en una época donde no está establecida claramente la separación entre inducción y deducción. Un caso típico de aplicación de este método circular lo encontramos en Newton, cuando él afirmó haber ‘deducido’ la ley de gravitación universal a partir de las leyes de Kepler. En el argumento de Newton, distinguimos dos momentos: el análisis, que puede ser considerado un movimiento de búsqueda de las condiciones que hacen posible que un enunciado sea verdadero o de las condiciones que hacen posible la existencia de un hecho (en términos lógicos, el análisis representaría la búsqueda de las premisas de un enunciado), y la síntesis, que consistiría en una inferencia estrictamente deductiva, donde, una vez identificadas esas condiciones, deducimos a partir de ellas el enunciado en cuestión (o explicamos ese hecho).

El ejemplo de Newton es bien claro. Aceptando la verdad de las leyes de Kepler y suponiendo un sistema constituido por un planeta y el Sol, Newton se preguntaba cual es la expresión matemática de la ley que gobierna la atracción entre esos dos cuerpos, para luego, habiendo identificado esa ley, que es la ley de gravitación universal, deducir a partir de ella las tres leyes de Kepler.⁵²

En el *Discurso del Método*, Parte VI, encontramos un ejemplo de este círculo:

Si algunas de aquellas cosas de las que te hablé, en el comienzo de la Dióptrica y de los Meteoros, te sorprenden al comienzo, por el hecho de llamarlas suposiciones, y por parecer que no deseo probarlas, que se tenga la paciencia de ler la totalidad con atención, y espero que todos han de verse satisfechos. Pues se me figura que en ellas las razones se siguen de tal modo que, como las últimas son demostradas por las primeras, que son sus causas, esas primeras lo son recíprocamente por las últimas, que son sus efectos. Y no se debe imaginar que cometo con esto la falta que los lógicos llaman un círculo, pues, como la experiencia torna a la mayoría de esos efectos muy ciertos, las causas de las cuales los deduzco no sirven tanto para probarlos como para explicarlos; por el contrario, son ellas [las causas] las que son probadas por ellos [los efectos].⁵³

⁵² Ver Lakatos (1981), Parte I, cap. 5, pp. 137-140.

⁵³ Descartes (1967), p. 195.

Aquí, Descartes afirma que las causas son probadas por los efectos. Los efectos son un hecho cierto, un *factum* en sentido kantiano, algo cuya existencia no puede ponerse en duda. Las causas explican los efectos. El análisis va de los efectos a las causas. El análisis consistiría en la ‘prueba’ de los causas a partir de los efectos. El procedimiento de descubrimiento de hipótesis es pensado como un proceso de ‘prueba’. La síntesis consiste en la explicación de los efectos por las causas. En términos contemporáneos, habiendo ya conseguido la distinción entre inferencias deductivas e inferencias no deductivas, decimos que el análisis es así un método de descubrimiento mientras que la síntesis es un método de demostración.

El método de análisis y síntesis ya era conocido y muy usado en la Geometría griega. Vimos que Pappus nos presenta con claridad en un texto ese método.⁵⁴ De la lectura del texto de Pappus obtenemos que el análisis consiste en una búsqueda de premisas, el llamado análisis teórico, o en la identificación de las condiciones que hacen posible construir una figura, en el caso del análisis problemático.⁵⁵ Si se trata de aplicar el análisis para probar un enunciado *B*, suponemos este verdadero y, a partir de ahí, deducimos consecuencias. Si llegamos así a la deducción de un axioma o de un enunciado *A* ya previamente demostrado, decimos que el enunciado *B* en cuestión es verdadero. La síntesis consistiría ahora en la deducción del enunciado *B*, que se quiere probar a partir de ese axioma o a partir del enunciado *A*, ya previamente demostrado. Aplicar la síntesis sería así una especie de confirmación de la verdad del enunciado *B*. En el análisis problemático suponemos la figura cuya construcción se busca ya existente, y buscamos cuáles serían las construcciones auxiliares que habrían podido generarla. En la síntesis hacemos el camino inverso, buscando obtener la existencia de la figura en cuestión a partir de sus condiciones.

Ya hemos visto que Descartes consideraba valioso el análisis como método de descubrimiento, aunque reconocía que tenía el defecto de apoyarse en la imaginación. A diferencia de la silogística aristotélica, que es estéril, el análisis permitiría el descubrimiento de nuevas verdades. Los modernos valorizaban tanto el análisis que hasta sospechaban que los griegos habían ocultado su naturaleza, transmitiendo solamente un pálido reflejo de ese método – su verdadera naturaleza habría sido ocultada intencionalmente por los geómetras griegos. En su respuesta a las *Segundas Objeciones*, Descartes afirma que:

⁵⁴ Heath, p. 400. Nuestro artículo *Lakatos como filósofo de la Matemática* presenta una exposición y una discusión sobre ese método, que no repetiremos aquí. Ver Molina (2001), p. 41.

⁵⁵ Ver Heath (1981), Vol. II, p. 400.

El análisis muestra el camino verdadero por medio del cual una cosa fue metódicamente descubierta y revela como los efectos dependen de las causas; de modo que, si el lector quisiese seguirla y lanzar cuidadosamente los ojos sobre todo lo que ella contiene, no entenderá con menos perfección la cosa así demostrada y no la tornará menos suya de que si él mismo la hubiese descubierto.⁵⁶

[...] La síntesis, al contrario, por un camino completamente diverso y como que examinando las causas por los efectos (aunque la prueba que contiene sea a menudo de los efectos por las causas), demuestra, en verdad, claramente lo que está contenido en sus conclusiones, y se sirve de una larga serie de definiciones, postulados, axiomas y problemas para que, caso le nieguen algunas consecuencias, muestre como ellas están contenidas en las premisas antecedentes, de modo a arrancar el consentimiento del lector, por más obstinado y desconfiado que sea; pero no da, como el otro [el análisis], una satisfacción completa a los espíritus que deseen aprender, porque no enseña el método por medio del cual la cosa fue descubierta.

La presentación de la Geometría por Euclides en los *Elementos* es sintética en el sentido de que tenemos un cuerpo deductivo estructurado, donde, a partir de axiomas, definiciones y postulados, van obteniéndose las restantes proposiciones. Por el contrario, la *Geometría* de Descartes es analítica por consistir en un conjunto de técnicas para resolver problemas, esto es, encontrar soluciones.

Para Descartes, el Álgebra aparece como un método de descubrimiento que es superior al análisis geométrico, por el hecho de no depender de la imaginación. La Geometría algebraica de Descartes se mostró superior a la Geometría de los griegos por el hecho de resolver problemas que la segunda no podía resolver.⁵⁷ Para Descartes, el Álgebra es un método de descubrimiento y de resolución de problemas superior al antiguo análisis de los griegos.

Ya en las *Reglas para la Dirección del Espíritu* Descartes había dado una primera caracterización de este método. Decía Descartes que [...]todo conocimiento que no se adquiere por la intuición simple y pura de un objeto

⁵⁶ Descartes (1973), pp. 176-177.

⁵⁷ Un ejemplo de un problema que los antiguos no podían resolver era el llamado problema de Pappus (HEATH, 1981, vol. II, p. 402). Los griegos sólo conseguían resolver ese problema en el caso que fuesen dadas tres o cuatro líneas. Para más líneas, no podían resolverlo, porque para ellos el producto de un número de factores superiores a tres no tenía significado geométrico. En las *Reglas para la dirección del espíritu*, Regla XVI, Descartes liberó a su teoría de la proporciones de cualquier soporte geométrico.

aislado se adquiere por la comparación de dos o más objetos entre sí. Y en verdad casi todo el esfuerzo de la razón humana consiste en preparar esta operación” (Regla XIV).⁵⁸

Continuaba Descartes:

Observamos que las comparaciones se llaman simples y manifiestas cuando la cosa buscada y la cosa dada participan igualmente de cierta naturaleza; y que las demás comparaciones sólo necesitan preparación porque aquella naturaleza común no está igualmente en los dos, si no según ciertas otras relaciones o proporciones en los que va envuelta; y que la mayor parte del esfuerzo humano no consiste más que en reducir estas proporciones, de modo que se vea claramente la igualdad que existe entre lo que se busca y algo conocido (Regla XIV).⁵⁹

Y, comentando la Regla XVII, afirmaba:

Ahora bien, como nos ocupamos aquí solamente de cuestiones complejas en las que sin duda se parte de los extremos conocidos para llegar, siguiendo un orden inverso, al conocimiento de los intermedios, todo el artificio en este lugar consistirá en que suponiendo conocido lo que es desconocido podamos proponernos una vía de investigación fácil y directa aún en las dificultades, por embrolladas que sean; [...] ya que hemos supuesto [...] que las que en una cuestión son desconocidas están en tal dependencia de las conocidas, que están completamente determinados por ellas; de manera que si reflexionamos en aquellas que se presentan primero, cuando reconocemos esta determinación, y si las contamos, aunque desconocidas entre las conocidas, a fin de deducir de ellas gradualmente y mediante verdaderos razonamientos todas aquellas también conocidas como si fueran desconocidas, cumpliremos todo lo que prescribe esta regla.⁶⁰

El conocimiento consiste en comparar lo desconocido con lo conocido. Esa comparación consiste en establecer una proporción entre lo que se busca (desconocido) y lo conocido. Pero estas proporciones deben ser reducidas a una ecuación, esto es, a una igualdad donde aparezcan como términos lo que se busca y lo conocido. En la *Geometría*, decía:

⁵⁸ Descartes (1967), p. 104.

⁵⁹ Descartes (1967), p. 105.

⁶⁰ Descartes (1967), p. 123.

Así, queriendo resolver cualquier problema, se lo debe considerar en primer lugar como ya hecho, y dar nombres a todas las líneas que parezcan necesarias para construirlo, tanto a aquellas que son desconocidas como a las otras. Después, sin considerar ninguna diferencia entre esas líneas conocidas y las desconocidas, se debe recorrer la dificultad, según el orden que muestre más naturalmente de todos en qué medida ellas dependen naturalmente unas de otras, hasta que se haya encontrado un medio de expresar una misma cantidad en dos formas: lo que se llama una ecuación; pues los términos de una de estas dos formas son iguales a los de la otra.⁶¹

Para Descartes, el Álgebra tiene la función de ser una *ars inveniendi*, una Lógica del descubrimiento. La llamamos Lógica por su carácter formal, pues es una aritmética formal de las cantidades indeterminadas. Como la Lógica, usa variables. Esta Lógica se diferencia de la Lógica aristotélica por ser una técnica de resolución de problemas. Descartes no consideró la posibilidad de interpretar la Lógica tradicional en términos algebraicos, esto es, no llegó a desenvolver una Lógica algebraica, tarea comenzada por Boole. Eso se debe a que consideraba a la Lógica tradicional como un método redundante de presentación de resultados ya conocidos, en cuanto que, para él, el Álgebra aparece como un método de descubrimiento de nuevos resultados. Según Gaukroger:

[.....] Descartes hace dos cosas: restringe el “análisis” al análisis problemático, y rechaza completamente la necesidad de la síntesis.[....]. La lista tradicional de definiciones, postulados, etc., está completamente ausente, y somos introducidos en las técnicas de resolver problemas. Para Descartes, el fin del ejercicio, un fin que cree que sólo el álgebra puede permitir a uno alcanzar en un forma sistemática, es resolver problemas [...]. En términos más generales, esto equivale a un rechazo del valor de la inferencia deductiva en matemáticas.⁶²

Belaval resalta el paralelismo entre la metodología expuesta en las *Reglas* y la expuesta en la *Geometría*:

Así, cualesquiera sean las diferencias que parezcan existir entre las *Reglas* y la *Geometría*, el paralelismo entre el orden del descubrimiento en la búsqueda de las medias proporcionales, que expone el primer libro, y el

⁶¹ Descartes *apud* Gaukroger (1989), p. 80. La traducción es nuestra.

⁶² Gaukroger (1998), p. 106. La traducción es nuestra.

orden del Álgebra, que expone la *Geometría*, es impactante. En un movimiento análogo a aquel por medio del cual construimos una serie continua, o efectuamos un producto, componemos ecuaciones multiplicando binomios. Al conocimiento indirecto, va corresponder ahora la descomposición de ecuaciones por medio de la división en binomios que nos darán las raíces.⁶³

El Álgebra comparte con el antiguo análisis geométrico de los griegos el ser una metodología para el descubrimiento de nuevas verdades. Pero es superior al análisis por su carácter intelectual (no depende de la consideración de las figuras) y, por su generalidad, no se aplica sólo a las cuestiones de las que se ocupaba la Geometría de los griegos. El Álgebra no es la ciencia de un género determinado; en verdad, ella expresa toda una teoría general de las proporciones que es lo que constituye para Descartes la *mathesis universalis*. Ya, en la Regla IV, Descartes había afirmado:

Y aunque voy a hablar con frecuencia aquí de números y figuras, porque no hay ninguna otra disciplina de la que pueden extraerse ejemplos tan evidentes y tan ciertos, sin embargo, cualquiera que siga mi pensamiento con atención observará fácilmente que de ningún modo pienso en la Matemática usual sino que expongo otra disciplina, de la cual aquellas son su envoltura más que una parte. Pues esta disciplina debe contener los primeros fundamentos de la razón humana y debe extenderse hasta extraer de cualquier asunto las verdades que encierra [...].⁶⁴

Esta disciplina es la *mathesis universalis*. Debemos advertir que Descartes no se interesa por el Álgebra en sí misma sino en tanto permite resolver problemas de Geometría, y se interesa por la Geometría en tanto que permite resolver problemas de Física. Su proyecto intelectual es el de un físico.⁶⁵ El Álgebra constituye, por un lado, un modelo de certeza, y expresa, por el otro, un método que puede ser aplicado al conocimiento del mundo exterior. Pero ese método no puede ser aplicado directamente.

En este esquema, el pensamiento puro característico del Álgebra [...] no se aplica directamente sobre el mundo corporal. Más bien, una representación de aquel en la forma de Aritmética y Geometría se aplica a una represen-

⁶³ Belaval (1960), p. 284.

⁶⁴ Descartes (1967), p. 47.

⁶⁵ Belaval (1960), p. 286.

tación del mundo corporal, una representación consistente exclusivamente en formas bidimensionales.⁶⁶

Sólo podemos aplicar una teoría abstracta como el Álgebra al mundo exterior por medio de la traducción de las operaciones algebraicas en operaciones geométricas. Las propiedades reales de la materia son aquellas que pueden ser entendidas completamente en términos geométricos, y el Álgebra es representada por la imaginación en términos puramente geométricos. El Álgebra, solamente así, puede ser una *mathesis universalis*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARISTÓTELES. *Les seconds Analytiques*. Traducción francesa de J. Tricot. Paris: Vrin, 1979.
- _____. *Les premiers analytique*. Traducción francesa de J. Tricot. Paris: Vrin, 1983.
- _____. *La Métaphysique*. Traducción francesa de J. Tricot. Paris: Vrin, 1970.
- ARNAULD, A. y NICOLE, P. *La Logique ou l'art de penser*. Paris: Flammarion, 1970.
- BELAVAL, Y. *Leibniz. Critique de Descartes*. Paris: Gallimard, 1960.
- BOYER, C. *The history of the calculus and its conceptual development*. New York: Dover, 1959.
- _____. *História da Matemática*. São Paulo: Edgar Blücher, 1978.
- BRUNSCHVICG, L. *Écrits philosophiques*. Vol. 3. Paris: PUF, 1951.
- CASSIRER, E. *El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia moderna*. Vol. 4. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
- _____. *Substance et fonction: éléments pour une théorie du concept*. Traducción: Pierre Causot. Paris: Les Éditions de Minuit, 1977.
- DESCARTES, R. *The Geometry*. New York: Dover, 1954.
- _____. *Obras escogidas*. Traducción de Ezequiel de Olasso e Tomás Zwanck. Buenos Aires: Sudamericana, 1967.
- _____. *Discurso do Método. Meditações. Objeções e respostas. As paixões da alma*. São Paulo: Victor Civita, 1973.
- EUCLIDES. *The thirteen books of the Elements*. Traducción: T. Heath. New York: Dover, 1956.
- FRIEDMAN, M. *Kant and the Exact Sciences*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992.
- GAUKROGER, S. *Cartesian Logic*. Oxford: Clarendon Press, 1989.
- _____. The nature of abstract reasoning: philosophical aspects of Descartes' work in algebra. In: *Descartes. The Cambridge companion*. Cambridge: Cambridge University, 1998.

⁶⁶ Gaukroger (1998), p. 111.

- HACKING, I. *El surgimiento de la probabilidad*. Barcelona: Gedisa, 1995.
- HAMELIN, O. *Le Système de Aristote*. Paris: Vrin, 1976.
- HEATH, T. *A History of Greek Mathematics*, vol. 2. New York: Dover, 1981.
- HINTIKKA, J e REMES, U. A análise geométrica antiga e a Lógica moderna. In: *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*. Campinas: CLE, n° 4, pp. 28-47, 1983.
- KNEALE, W. e KNEALE, M. *El desarrollo de la Lógica*. Madrid: Tecnos, 1980.
- KOYRÉ, A. *Estudos de história do pensamento científico*. São Paulo: Forense Universitária, 1991.
- LE BLOND, J. M. *Logique et Méthode chez Aristote*. Paris: Vrin, 1973.
- LAKATOS, I. *Mathematics, science and epistemology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- LEIBNIZ, G. *Escritos filosóficos*. Editados por E. de Olaso. Buenos Aires: Charcas, 1982.
- LOPÁRIC, Z. *Descartes heurístico*. Campinas: Unicamp, 1997.
- MANCOSU, P. *Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the Seventeenth Century*. Oxford: O.U.P, 1996.
- _____. *From Brouwer to Hilbert*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- MOLINA, J. Lakatos como filósofo da Matemática. In: *Episteme*, Porto Alegre, n° 13, pp. 129-153, jul/dez 2001.
- ORTEGA Y GASSET, J. *La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva*. 2ª edición. Madrid: Revista de Occidente, 1967.
- PORCHAT, O. *Ciência e dialética em Aristóteles*. São Paulo: UNESP, 2001.
- ROSSI, P. *A ciência e a filosofia dos modernos: aspectos da revolução científica*. São Paulo: UNESP, 1992.
- SZABÓ, A. *Les débuts des mathématiques grecques*. Paris: Vrin, 1977.
- VUILLEMIN, J. *Mathématiques et métaphysique chez Descartes*. Paris: PUF, 1987.